

SAÚDE MENTAL DE CONSELHEIRAS TUTELARES NO ATENDIMENTO AOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E JOVENS

 DOI: 10.5281/zenodo.18525810

Celina da Rosa Santos Neta

Psicóloga, Mestranda em Ensino, scelinar@gmail.com

Dulce Mari da Silva Voss

Docente, Doutora em Educação, dulcevoss@unipampa.edu.br

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar o tema da saúde mental no exercício da função de conselheira tutelar. O estudo decorre de uma pesquisa de caráter qualitativo em que os dados foram produzidos por meio de entrevistas com quatro conselheiras tutelares que atuam no município de Bagé, situado no Rio Grande do Sul (RS, Brasil). Na análise do conteúdo, feita com base nos relatos das conselheiras entrevistadas, buscou-se identificar os aspectos mais relevantes das condições de exercício e atuação na função, no que tange aos desafios e expectativas manifestadas por elas. Assim, a categorização dos relatos apontou que as conselheiras partilham os sentimentos de frustração, tristeza e revolta frente à gravidade dos casos de violência, negligência e abuso contra crianças e jovens que são denunciados e por elas atendidos. O estudo evidenciou que o exercício da função de conselheira tutelar no contexto pesquisado impõe um alto custo emocional e mental às profissionais e que, muitas vezes, esse sofrimento não é reconhecido ou tratado com a devida importância. Nesse sentido, destaca-se a necessidade de políticas públicas voltadas ao cuidado com a saúde mental das conselheiras tutelares, não apenas como forma de preservar o bem-estar dessas profissionais, mas também como uma estratégia para garantir um atendimento mais adequado e eficaz às demandas recebidas e por elas atendidas. Assim, torna-se essencial um olhar mais atento e estruturado sobre as condições de trabalho e saúde mental oferecida a essas profissionais que desempenham um papel fundamental na proteção dos direitos de crianças e jovens em contextos de alta vulnerabilização social.

Palavras-chave: Crianças. Jovens. Conselheiras Tutelares. Cuidado. Saúde Mental.

ABSTRACT

This study aims to analyze the issue of mental health in the exercise of the role of Child Rights Councilors. The study stems from qualitative research in which data were produced through interviews with four councilors working in the municipality of Bagé, located in Rio Grande do Sul (RS, Brazil). Through content analysis based on the reports of the interviewed councilors, the study sought to identify the most relevant

aspects of their working conditions and professional performance regarding the challenges and expectations they expressed.

The categorization of the reports indicated that the councilors share feelings of frustration, sadness, and outrage when faced with the severity of cases involving violence, neglect, and abuse against children and youth that are reported to and handled by them. The study evidenced that exercising the role of a Child Rights Councilors in the researched context imposes a high emotional and mental cost on these professionals and that, often, this suffering is not recognized or treated with due importance. In this sense, the need for public policies focused on the mental health care of Child Rights Councilors is highlighted not only as a way to preserve the well-being of these professionals but also as a strategy to ensure more adequate and effective service for the demands they receive. Therefore, it is essential to have a more attentive and structured perspective on the working conditions and mental health support offered to these professionals, who play a fundamental role in protecting the rights of children and youth in contexts of high social vulnerability.

Keywords: Children. Youth. Child Protection Counselors. Care. Mental Health.

INTRODUÇÃO

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal n. 8.069, sancionada em 13 de julho 1990, constitui um marco histórico da institucionalização de políticas públicas do Estado brasileiro na proteção aos direitos da infância e juventude em nosso país. A partir desta lei foi estabelecido que estados, municípios e o distrito federal deveriam organizar Conselhos Tutelares, órgãos públicos formados por representantes da sociedade civil eleitos para atuar na proteção de crianças e jovens, tomando medidas cabíveis nos casos de violação dos direitos constitucionais desses segmentos sociais.

A violência contra crianças e jovens tem sido um problema constante e crescente em nosso país, como mostram os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública referentes aos boletins de ocorrência registrados no período de 2019 a 2021, em doze unidades da federação (Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo), ocorreram 129.844 crimes contra pessoas vulnerabilizadas de 0 a 17 anos, destes casos, 56,6% são de estupro, 21,6% de maus--tratos, 18,1% de lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica, 2,9% de mortes violentas intencionais e 0,8% de exploração sexual.

No Rio Grande do Sul, o Informativo Epidemiológico (2025), elaborado pelo Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes da

Secretaria Estadual da Saúde, mostra que, no período de 2018 a 2024, foram notificados 73.249 casos de violência de todas tipologias contra crianças e jovens no estado, sendo que, a negligência/abandono atinge o percentual mais elevado na infância (17%), já na faixa etária dos 12 aos 18 anos, a lesão autoprovocada (25%), violência física (11%) e a violência sexual (11%) configuram maior incidência.

Esses dados revelam a gravidade do descumprimento dos direitos básicos das crianças e jovens em todo o país e acentuam ainda mais a necessária atuação dos Conselhos Tutelares, o que denota a pertinência deste estudo. A pesquisa possui delineamento qualitativo, mediante descrição e análise do conteúdo (Bardin, 1988) obtido via entrevistas estruturadas com quatro conselheiras tutelares de Bagé (RS, Brasil), realizadas no ano de 2017.

De início, o texto aborda a temática da violência contra crianças e jovens, a atuação do Conselho Tutelar e a questão da saúde mental de conselheiros/as, de modo a reforçar a percepção do problema e ressaltar leituras que embasam o estudo. Posteriormente, os resultados da pesquisa são sistematizados e discutidos. O trabalho finaliza com um indicativo de necessidade da atenção às condições de trabalho e garantia de saúde mental das conselheiras.

VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E JOVENS

A violência cometida contra crianças e jovens é um grave problema de saúde pública que atinge não apenas as pessoas diretamente envolvidas, mas a sociedade brasileira como um todo. Disso decorre o entendimento de que a ampliação de políticas públicas efetivas e aperfeiçoadas de garantia de direitos, bem como o aprimoramento da atuação dos órgãos competentes e profissionais envolvidos diretamente em ações de combate às violências, é urgente.

Assis e Ferreira (2012) afirmam que a violência pode ser vivenciada dentro do núcleo familiar, onde a criança pode estar diretamente exposta a violência, sendo ela o principal alvo das agressões, podendo ser tanto física, quanto moral ou sexual, ou, ainda, extrafamiliar, quando está exposta a episódios de violência provocadas por outros indivíduos em outros espaços.

De toda forma, a violência se configura em maus tratos, abuso e negligência, sendo esta, ainda subdividida, entre negligência emocional, física e educacional. Além do abuso físico, é possível detectar a relevância do abuso emocional e psicológico,

que é realizado por Pasian (2016), como uma das formas mais comuns de prática de abuso contra jovens.

Estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2006) apontam que a negligência ocorre, principalmente, quando não há o cumprimento das necessidades básicas para um desenvolvimento sadio, incluindo saúde, educação, alimentação saudável, segurança e apoio emocional.

Nesse sentido, o ECA (1990) orienta a atuação do Conselho Tutelar, órgão público criado para amparar e supervisionar o cumprimento das políticas de proteção e de garantia dos direitos das crianças e jovens. Dentre os critérios para tornar-se conselheiro/a está definida a idade superior a 21 anos e ser residente na cidade onde será realizado o mandato, sem a previsão de uma formação específica. As atribuições pertinentes à atuação de conselheiros/as tutelares incluem atendimento e orientação às famílias e responsáveis, às próprias crianças e jovens, notificações e representação frente ao Ministério Público, quando necessário.

Importa ressaltar, portanto, o Conselho Tutelar como um órgão de caráter administrativo e não de natureza jurisdicional, sendo ele o centro de acolhimento de notificações de infrações e atentados aos direitos da criança e do adolescente descritos no ECA, não apenas sob caráter fiscalizador, mas sim mediante desenvolvimento da promoção de práticas de atendimentos e apoio social voltadas a promoção da garantia dos direitos e deveres. (Scheinvar, 2012)

Na seção seguinte são apresentados os resultados da pesquisa realizada com conselheiras tutelares da cidade de Bagé (RS, Brasil) com o intuito de conhecer os desafios e expectativas sentidas no desempenho dessa função.

DESAFIOS E EXPECTATIVAS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES

Na pesquisa feita com as conselheiras tutelares procurou-se identificar o que as motivou a ocuparem esta função e quais expectativas em relação ao trabalho que realizam no Conselho Tutelar. Destaca-se os relatos:

Iniciei como educadora de rua, trabalhando em um centro de atendimento a adolescentes e a partir daí comecei a gostar de trabalhar com o assistencialismo e com a chance de realizar algo melhor para as crianças e adolescentes. Saber que ajudo várias crianças a saírem de uma situação precária é motivador. No início do Conselho Tutelar em Bagé (1993), não existiam abrigos como a Casa

da Menina e a Casa do Guri. Durante várias noites tive que levar meninas desabrigadas para minha casa, sabendo dos riscos, mas procurava preservar o bem-estar da criança. (Conselheira A)
Na casa da menina, buscava ser a melhor amiga das meninas, pois elas estão só, são abandonadas. Um caso em que os pais me pediram ajuda, pois a menina estava revoltada com eles, ela começou a mostrar a situação das outras meninas. Os pais agradeceram o apoio e disseram que ela deveria ser do conselho tutelar. (Conselheira C)
Nunca pensei em trabalhar nessa área, uma aluna foi abusada e ao tentar ajudar ela, fui chamando a atenção dos colegas, assim acabei sendo indicada a concorrer para o CT. (Conselheira D)

Estas falas confirmam o engajamento das conselheiras no enfrentamento à violência infanto-juvenil motivado por situações em que a relação com famílias e as crianças vulnerabilizadas constituíram as razões pelas quais decidiram assumir a referida função.

Sobre os desafios enfrentados ao receber denúncias e/ou constatarem casos de violência contra crianças e jovens, as conselheiras relataram:

Mesmo após anos nesta profissão é impossível não se sensibilizar com mais uma criança exposta a situação de maus-tratos. Em seguida vem o sentimento de expectativa sobre a que se refere a denúncia, pois nunca é o que se espera. (Conselheira A)
Já estou mais acostumada, fora do Conselho Tutelar não tinha noção da realidade dessas crianças, quando trabalhei na casa da menina, via superficialmente, era apenas uma parte de todo o trabalho, agora faço parte do resgate e da proteção. O jeito é tentar ajudar a resolver aquele problema. (Conselheira C)
Acho que não é diferente dos outros, é uma frustração pois trabalhamos com a proteção, mas quando a criança chega até nós já está com seus direitos violados, temos que protegê-la. Em situações de abuso sexual são as que sinto mais revolta. (Conselheira D)

É possível compreender, através dos relatos descritos acima, que as situações encontradas pelas conselheiras são distintas, com variáveis níveis de gravidade, entretanto pode-se observar a indicação de desejo de acolhimento, intenção de proteção, empatia com a criança violentada e frustração frente aos direitos violados.

Após a identificação da denúncia, as conselheiras disseram confrontar a situação e averiguar o problema apresentado. Na fala das entrevistadas aparece os sentimentos de revolta, impotência e tristeza perante os casos de violência:

Revolta e tristeza, ao ver o extremo que chega o responsável. Existem casos acentuados, apenas palmadas não retiram os filhos, mas existem casos chocantes. Acredito na justiça dos homens. Nós, do Conselho Tutelar, somos os olhos e os ouvidos do juiz. (Conselheira C)

Tristeza, porque ver a criança ali e não poder evitar, porque quando chega no CT já é confirmado o caso. Mas sinto força por poder proteger a criança agora. (Conselheira D).

Os sentimentos manifestados pelas conselheiras dão conta de revelar o quão insalubres são os ambientes em que esses sujeitos infanto-juvenis vivem, pois estão sob constante violação dos seus corpos e existências. Ao atuarem nestes contextos, as conselheiras também estão expostas à violência e sofrem fortes abalos emocionais, estresses, adoecimentos psíquicos.

Embora as conselheiras tenham relatado se sentirem impotentes em muitas situações, também reafirmaram a necessidade de buscar forças para poder desenvolver um trabalho competente e que prime pela preservação da integridade das crianças e jovens. Para tanto, é necessário avaliar as políticas públicas disponíveis para mediação do problema. A rede de atendimento, em apoio ao Conselho Tutelar, é destacada como necessária, porém ainda não completa e totalmente eficaz, como relatou uma das conselheiras:

A rede de proteção é falha, pois não há profissionais necessários para atendimento imediato, como neuropediatra, psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo. Não há um atendimento em tempo hábil e isso fere a eficácia do atendimento, pois não depende apenas do Conselho tutelar. (Conselheira B)

Quando questionadas sobre a necessidade de atendimento psicológico ou psiquiátrico devido à atuação no Conselho Tutelar, as conselheiras disseram não terem procurado, mas afirmaram a necessidade da presença de profissionais dessas áreas para a realização de atendimentos e apoio. A ausência de determinados equipamentos sociais e suporte de outros profissionais é destacado por Fernandes e Aragão (2011), para promoção da garantia efetiva dos direitos fundamentais das crianças e jovens vulnerabilizados pela violência, não dependendo apenas do trabalho individualizado de cada conselheiro/a tutelar.

O cuidado com a saúde mental de conselheiros/as tutelares é um quesito fundamental para a eficácia do sistema de proteção. De acordo com Souza, Souza e Bernardino (2023), as complexas demandas que esses profissionais encontram no cotidiano de seu trabalho, permeia-se por situações de risco e sofrimento, o que torna necessário intervenções de suporte emocional adequado. O bem-estar da equipe é um componente relevante, pois a sobrecarga psicológica pode comprometer a qualidade do atendimento e a resolutividade dos casos de violação de direitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do estudo aqui realizado, podemos compreender que a atuação dos Conselhos Tutelares é crucial enquanto órgão de execução das políticas públicas previstas na legislação brasileira para resguardo dos direitos das crianças e jovens de todo o país.

O/a conselheiro/a tutelar ocupa a posição de agente social de significativa responsabilidade. Os relatos das conselheiras que participaram da pesquisa denotam seu engajamento no exercício da função, mesmo nas situações adversas, demonstrando empatia com as crianças e jovens submetidos à violência.

Porém, cabe ressaltar que, não basta contar com uma pré-disposição e habilidade emocional individual para que melhores resultados sejam alcançados. Os Conselhos Tutelares e seus agentes necessitam contar com melhores condições de trabalho e articulação de diversas áreas para o real enfrentamento das violências que afetam a sociedade como um todo. Reitera-se que é uma questão de saúde pública da qual depende o bem-estar e a integridade da vida das pessoas e comunidades atendidas.

REFERÊNCIAS

ASSIS, F.; FERREIRA, E. B. Repercussões da violência doméstica contra crianças e adolescentes. **Adolescência & Saúde**, v. 9, n. 2, p. 53-59, 2012.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Persona, 1988.

BRASIL. Lei n. 8.069 de 13 de julho 1990, institui o **Estatuto da Criança e do Adolescente**. Brasília, DF: Ministério da Justiça, 1990.

FERNANDES, P. V.; ARAGÃO, E. M. A. Peculiaridades entre Conselho Tutelar e crianças encaminhadas pela escola. **Fractal: Revista de Psicologia**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 1, p. 219-232, abr. 2011. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-02922011000100015&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 21 maio 2017.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Anuário Brasileiro de Segurança Pública**. São Paulo: FBSP, 2025. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2025/09/anuario-2025.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2026.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Página inicial**. Disponível em:
<http://www.paho.org/bra/>. Acesso em: 14 mar. 2017.

PASIAN, M. S. *et al.* Negligência infantil: a modalidade mais recorrente de maus-tratos. **Pensando Família**, Porto Alegre, v. 17, n. 2, p. 61-70, dez. 2013. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-494X2013000200005&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 20 nov. 2016.

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. **Informativo Epidemiológico: maio 2025 - Violências contra Crianças e Adolescentes**. Disponível em:
<https://www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/202506/30084153-maio-laranja.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2026.

SCHEINVAR, E. Conselho Tutelar e escola: a potência da lógica penal no fazer cotidiano. **Psicologia & Sociedade**, Belo Horizonte, v. 24, n. esp., p. 45-51, 2012.

SOUZA, H. C. D.; SOUZA, L. V. S; BERNARDINO, L. P. L. A atuação do psicólogo junto ao Conselho Tutelar como contribuição para a saúde mental e garantia de direitos de crianças e adolescentes. **Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação**, v..9, n. 10, p. 320–335, 2023. Disponível em:
<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/11603>. Acesso em: 20 jan. 2026.